

**ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ
ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ ВА УНИНГ
ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович¹

Умаров Азамат Мирзахмедович²

Маъмурий ҳуқуқ кафедраси доценти

ю.ф.б.ф.д (PhD) доцент¹

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси магистратураси тингловчиси,

Подполковник²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15792411>

Аннотация. Ушбу илмий ишда йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятларнинг криминалогик хусусиятлари таҳлил қилинади ва уларнинг содир этилиш сабаблари, шарт-шароитлари, жиноятчиларнинг шахсий хусусиятлари ҳамда жамиятга етказилаётган ижтимоий хавф таҳлил этилади. Шунингдек, ушбу турдаги жиноятларга қарши курашишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш масалалари ўрганилган.

Annotation: This scientific study analyzes the criminological characteristics of crimes related to road traffic accidents. It examines the causes and conditions of their commission, the personal traits of the offenders, as well as the social danger posed to society. Additionally, the research explores issues related to improving the organizational and legal mechanisms for combating this category of crimes.

Йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан эҳтиёждан келиб чиқиб шаҳар-туманлардаги халқаро ва давлат аҳамиятидаги йўлларга чегараланган тезликни бузиш ҳамда бошқа қоидабузарликни аниқловчи фото-видео қайд этиш техник воситалари (радар қурилмалари)ни ўрнатиш керак.

Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятлари асосан эҳтиётсизлик

натижасида юзага келади ва уни содир этган шахсларнинг ҳатти ҳаракатларида олдиндан ўйланган мақсад ва қасд аломатларининг деярли кузатилмаслиги, ушбу турдаги жиноятни содир этган шахсларга нисбатан ўзига хос ёндашувни талаб этади.

Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятларини содир этганларнинг аксарияти ёшлар эканлиги ушбу тоифадаги шахслар билан тегишли профилактик чора-тадбирлар амалга оширишни тақозо этади.

Асосан йўл ҳаракати қоидаларини бузиш билан боғлиқ бўлган ҳолда ҳайдовчилар йўл қўядиган қоидабузарликлар жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин: белгиланган тезликни ошириш; маст ҳолда транспорт воситаларини бошқариш; қарама-қарши ҳаракат чизигига чиқиб кетиш; қувиб ўтиш тартибини бузиш; чорраҳа ва бошқа ўтиш жойларида навбатма-навбат ўтиш тартибини бузиш; носоз транспорт воситаси билан йўлга чиқиш; орлиқ масофани сақлаш тартибини бузиш; тартибга солиб туриш сигналларига бўйсунмаслик, йўл ҳаракати белгилари талабларини бажармаслик; одам ташиш қоидаларини бузиш; пиёдалар ўтадиган жойлардаги тартибга амал қилмаслик кабилар.

Пиёдалар томонидан йўл ҳаракати қоидаларига амал қилмаслик:

Ҳаракат қисмининг белгиланмаган жойидан йўлни кесиб ўтиш; кутилмаганда транспорт воситалари, шунингдек, турли тўсиқлар, яъни иншоот ва бинолар орқасидан, дарахтлар орасидан йўлга чиқиб қолиши.

Маст ҳолда йўлнинг ҳаракат қисмига чиқиш йўл-транспорт ҳодисалари ва у билан боғлиқ жиноятларни келтириб чиқарувчи энг асосий омиллардан ҳисобланади.

Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятлар учун жавобгарликка тортилган шахсларнинг аксарияти (14,8 фоизи) ҳайдовчилик гувоҳномасиз бошқариши натижасида ҳамда 48,3 фоизи 3 йилгача бўлган стажга эга бўлган ҳайдовчилар томонидан транспорт ҳодисаси билан боғлиқ жиноятларни содир этган.

Йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятларни содир этган шахслар жинси бўйича таҳлил этилганида, 96,9 фоизини эркеклар томонидан содир этилганлиги кузатилди.

Демак, аёллар бу каби жиноятларда камчиликни ташкил этади. Бунинг асосий сабаби, ҳайдовчиликни асосан эркеклар эгаллаганидадир.

Шу билан бирга, аёлларнинг психологик нуқтаи-назардан итоаткорлик руҳиятидан келиб чиққан ҳолда транспорт воситаларини бошқаришида ҳам эҳтиёткорликка эътибор қаратади ҳамда йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилади. Кўриш мумкинки, йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятларини содир этган шахсларнинг энг катта қисмини яъни 44,3 фоизини ёшлар ташкил қилмоқда.

Кейинги ўринда ўрта ёшдагилар томонидан транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятлари содир этилган. Йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятларни содир этган шахслар орасида 18 ёшдан 30 ёшгача бўлган шахслар салмоғининг юқори эканлиги бир қанча омиллар билан боғлиқ бўлиб, уларнинг фавқулодда вазиятларда тез ва тўғри қарор қабул қилишга тайёр эмасликлари, уларда юз бериши мумкин бўлган оқибатларга нисбатан ортиқча ишончнинг мавжудлиги билан изоҳланади.

Улар кўпроқ ички ишончга берилиб, йўл транспорт ходисаси келиб чиқиши мумкинлиги тўғрисидаги фикр мулоҳаза юритмайди, уларнинг транспорт воситасини бошқаришида ўзига-ўзи ишончи кучли бўлганлиги натижасида мантиқ эмас, балки хис-туйғуларга асосланиб қарор қабул қилади. Бундай шахсларда хулқ-атворнинг бузилиши (девиант), уни салбий ҳолатларни содир этишга сабаб бўлади.

Бу шахсларнинг руҳий соғломлик, ҳуқуқий, маданий ёки ахлоқий меъёрларга мос келмайдиган хатти-ҳаракатлари мазкур жиноятларни содир этишга олиб келади. Бундай шахслар жамиятда ўрнатилган қонун нормаларига амал қилишдан кўра кўпроқ ўзларида шаклланган кўникмалари, одатлари, транспорт воситасини бошқаришга бўлган қизиқишлари, иродавий хусусиятлари, хиссий туйғулари, йўналишлари, ҳуқуқ ва ахлоқ меёрларига муносабати, муаммоларни ўзбошимчалик билан ҳал қилиши, эҳтиёжлари ва уни қондириш учун танлайдиган усуллар, гиёҳвандлик воситалари ёки спиртли ичимликлар истеъмол қилиши, руҳий ҳолатини бошқара олмасликларини устун қўйишади.

Йўл транспорт ҳодисалари билан боғлиқ бўлган жиноятларнинг келиб чиқишида аксарият ҳолатларда шахслар амалдаги қонун ва ижтимоий нормаларга итоат қилмайди ҳамда айрим ҳолатларда, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларидан ҳам кўрқмайди, масалан, жавобгарликка тортилишини англасалар-да, йўл ҳаракати қоидаларини

бузишдан тийилмайдилар.

Йўл транспорт ходисалари билан боғлиқ бўлган жиноятларни содир этган шахсларнинг аксарияти ишсиз ёки мавсумий ишчи эканлиги кузатилди. Шу сабабли, тирикчилик мақсадида киракашлик билан шуғулланиб, туну-кун фаолият юритади. Йўл транспорт ходисалари билан боғлиқ бўлган жиноятларни содир этган шахслар ўзининг жиноий оқибатларини яшириш учун ҳар қандай ҳолатга тайёр бўлади. Бунда айбланувчи воқеа жойидан қочишга ва натижада жабрланувчини хавф остида қолдириб кетишга мажбур бўлади. Йўл транспорт ходисалари билан боғлиқ бўлган жиноятларни содир этган шахслар содир этгандан кейин кимдир уни таниб қолмаслиги ёки ташқи қиёфасини эслаб қолмаслиги учун ҳар хил, асосан қора рангли кийим-кечаклардан (*кепка, тиббий ёки бошқа ниқоблар, ва ш.к.*) ва транспорт воситасини яшириш учун унинг давлат рақамини яширишга ҳаракат қилади.

Айрим ҳолларда, бу турдаги жиноятларни содир этадиган шахслар пиёдалар билан боғлиқ ёки бошқа турдаги йўл транспорт ходисаларини яширишга моил бўладилар. Сер қатнов бўлмаган йўллар ва аҳоли яшаш пунктларидан ташқаридаги йўлларда хайдовчилар зерикиш натижасида ухлаб қолиши сабабли содир этилган жиноятларини жавобгарлигидан қутилиш мақсадида воқеа жойидан қочиб кетишга ҳаракат қилади.

Айрим йўл транспорт ходисалари билан боғлиқ бўлган жиноятларни содир этган шахслар вояга етмаганлар бўлиб, жиноят содир этиш вақтида уларда ўзини кўрсатиб қўйишга, автомашинани бошқаришга қобилияти борлигини исботлашга ҳаракат қилишади ва буни натижасида жиноят содир этилишига сабабчи бўлиб қолади.

Бундай шахслар йўл транспорт ходисалари билан боғлиқ бўлган жиноятларни жиноят содир этишдан олдин мен билан боғлиқ бўлмайди деб ўйлайди транспорт воситасини бошқаришда тезкорлик билан ҳаракат қилади ва бу жараёнда зийракликни кучайтиради, жиноятни содир этилишини англамайди ва содир этилгандан сўнг ҳодиса содир бўлган жойдан яшириниш йўллари ҳамда усулларини пухта ўйлайди.

Бу турдаги жиноятларни содир қиладиган шахсларнинг айримлари бошқа турдаги жиноятни яъни хавф остида қолдиришга содир этишга моил бўлмайди, шунингдек ўз қилмишидан пушаймонлик ҳисси мавжуд бўлади.

Йўл транспорт ходисалари билан боғлиқ бўлган жиноятларни содир

этган вояга етмаганлар жамиятга мослашиш жараёнини бошидан кечираётган бўлади, шу сабабли тўғри йўлни танлашда адашиб қолишлари ҳам мумкин.

Йўл транспорт ходисалари билан боғлиқ бўлган жиноятларни содир этадиган шахсларнинг кўпчилигида турмуш тарзи ва моддий ҳолати бошқалардан яхши бўлади. Айниқса ёшлар сутканинг тунги вақтларида жамоат жойларида ўртоқлари билан ҳаракатланишади.

Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятларидан жабрланиш эҳтимоли бўлган шахсларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятларидан жабрланган болалар.

Ушбу тоифага асосан, вояга етмаган (0-15 ёш) болалалар киради. Уларда ёш нуқтаи назаридан, психологик ҳолатидан келиб чиқиб, диққатни бир жойга жамлай олмаслик, хавф-хатарни етарлича баҳолай олмаслик, қизиқувчанлик, бепарволик каби ҳолатларнинг устунлиги, шунингдек йўл ҳаракати қоидаларини етарлича билмаслик каби омиллар уларнинг жабрланиш эҳтимолини ошириши мумкин;

2. Маст ҳолдаги пиёдалар.

Ушбу тоифадаги шахслар турли спиртли ичмиликлар ёки мастлик ҳолатини келтириб чиқаручи бошқа турдаги воситалар натижасида ўз ҳатти ҳаракатларини англаб етмайдиган ҳолатга тушиб қолиши, уларнинг йўл-транспорт ҳодисаси билан боғлиқ жиноятлардан жабрланиш эҳтимолини оширади;

3. Тажрибасиз ҳайдовчилар.

Ушбу тоифадаги шахслар автотранспорт воситаларини бошқаришда етарли даражада ҳайдовчилик тажрибаси ва малакасига эга бўлмаслиги уларнинг жабрланиш эҳтимолини ошириши мумкин;

4. Автотранспорт воситасини бошқараётган шахсларнинг йўл ҳаракати қоидаларини яхши билмаслиги.

Ушбу тоифадаги шахслар автотранспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлсаларда, йўл ҳаракати қоидаларини яхши билмасликлари натижасида бошқа йўл ҳаракати иштирокчилари ҳаракатига салбий таъсир этиши билан бирга кўпгина ҳолларда ўзлари ҳам жабрланиб қолиш эҳтимоли бор;

5. Ёши катта йўллардаги ҳаракат қатнашчилари.

Ушбу тоифага асосан, ёши катта (60 ёшдан ошган) йўллардаги ҳаракат иштирокчилари қарилик аломатлари (соғлиги билан боғлиқ нуқсонлар, диққатнинг сусайиши, жисмоний ҳаракатнинг сусайиши ва бошқ.) натижасида йўл транспорт ҳодисаси билан боғлиқ жиноятларнинг жабрланувчисига айланиб қолиши мумкин.

Йўл-транспорт ҳодисаси билан боғлиқ жиноятлар содир этилишининг **субъектив омиллари** сифатида эса йўл ҳаракати иштирокчиларининг йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмасликлари, пиёдаларнинг белгиланмаган жойлардан кесиб ўтишлари; велосипедчилар йўлнинг қатнов қисмида ҳаракатланишлари, ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг вояга етмаганларни йўл четида назоратсиз қолдиришлари каби ҳолатларни кўрсатиш мумкин. Шунини ҳам таъкидлаш лозимки, ушбу турдаги жиноятлар содир этилишининг **субъектив омилларини** ўрганишда жабрланганлар тўғрисидаги маълумотлар таҳлилига эътибор қаратиш ҳам талаб этилади.

Жумладан, йўл-транспорт ҳодисаси билан боғлиқ жиноятлардан жабрланганларнинг **тўртдан уч (4/3) қисми** йўл-транспорт ҳодисалари натижасида халок бўлган, уларнинг **89,7 фоизи** айнан хавфсизлик камарини тақмаганлиги сабаб бўлган.

Айрим хайдовчилар шахсий мол-мулкига нисбатан бепарво муносабатда бўлиши, бошқа фуқароларнинг транспорт воситасининг йўл транспорт ҳодисаларини кўриб, билиб турса-да, транспорт воситасини бетартиб бошқаради яъни йўлни қатнов қисмларига тўхтатиши ва оралиқ масофани сақламаслиги натижасида ўзига ҳамда мулкига шикаст етказилиши кўпроқ қайт этилади.

Бундан ташқари, бу тоифадаги шахслар транспорт воситасини таъмирлашга ёки бўлмаса ювиш мақсадида автомашинани фарзандига хайдовчилик гувоҳномаси бўлмаса ҳам бериши натижасида йўл транспорт ҳодисаси натижасида мулкий зарар кўриши мумкин.

Бугунги кунда бутун дунёдаги сингари мамлакатимизга турли кўринишдаги психотроп моддалар (трамадол, тропикамид, лирика, соннат ва бошқ.)нинг кириб келиши кузатилмоқда.

Ўрганишлар шунини кўрсатадики, республикамизнинг узоқ ҳудудлари (Қорақалпоғистон Республикаси, Сурхондарё, Қашқадарё, Бухоро вилоятлари ва бошқ.)га ўзларининг шахсий транспорт воситаларида йўловчи ташиш билан шуғулланувчи хайдовчилар йўлларда

ҳаракатланганда ухлаб қолмаслик ва вақтинчалик чарчоқни унутиш мақсадида психотроп моддаларни истеъмол қилган ҳолда транспорт воситаларини бошқармоқда. Бироқ, психотроп моддаларни истеъмол қилиш инсон организмига ва психофизиологиясига ўзининг муайян салбий таъсирини кўрсатмасдан қолмайди, албатта.

Хусусан, психотроп моддалар истеъмол қилган ҳайдовчида кўрқув ва масъулиятнинг йўқолиши ҳамда ўзига бўлган ҳаддан ортиқ ишончининг юзага келиши кузатилади. Натижада ҳайдовчи психотроп модда таъсирида тезликни меъёридан ортиқ оширади, хавфли ҳаракатларни амалга оширади (манёвр қилади) ҳамда оқибатда йўл-транспорт ҳодисаси содир этиб, бегуноҳ инсонларнинг ўлимига сабабчи бўлади.

Йўл транспорт ходисаси билан боғлиқ жиноятлардан жабрланиш ҳолатлари кўп ҳолатда ёшларнинг автомашинани бошқариб юрганлигини атрофдагиларга кўз-кўз қилиши, эътиборини ўзига жалб қилувчи ҳаракатлар қилиши натижасида келиб чиқади.

Ушбу тоифадаги ёшлар турли йўл транспорт ходисаларини кўрсада оқибатга нисбатан калтабинлик билан бепарво муносабатда бўлиб натижада жиноятчиларнинг қурбони бўлишади. Мазкур турдаги жиноятлар кўпроқ фарзандлар томонидан ота-онанинг бепарволиги оқибатида транспорт воситасини олиб қочиши ёки алдаб олиб кетиш ҳолатларида жиноятнинг қурбонига айланиб қолиши мумкин.

Масалан, фарзанд транспорт воситасини олиб қочаётган вақтида ёки алдаб олиб кетаётган вақтида ота-онаси келиб қолишини ўйлаб тезроқ сездирмасдан уйга олиб келиб қўйишга уриниши мумкин.

Жабрланувчиларнинг айримлари йўл ҳаракати қоидаларини билмаслиги ёки билса ҳам амал қилмаслиги оқибатида ўзларининг айби билан жиноят қурбонига айланиб қоладилар.

Шунингдек, бу тоифадаги жабрланувчилар йўлларда ҳаракат қоидаларига бепарво муносабатда бўлиши йўл транспорт ходисалари содир этилишига замин яратади. Аксарият ҳолларда, жабрланувчи томонидан транспорт воситасини бошқаришда мобиль алоқа воситалари билан гаплашиши натижасида йўлларда ҳаракат қатнашчиларига нисбатан эътиборни сусайтириб, йўл транспорт ходисалари содир этилишига имкон беради. Жабрланувчиларнинг аксарияти йўл транспорт ходисаларига ўзлари сабабчи бўлиб, яъни ўз ўзига ишониш

оқибатида тезликни белгиланган меъёрдан кескин равишда ошириб юбориши мазкур турдаги жиноят қурбонларига айланиб қолишига олиб келади.

Шунингдек, мазкур тоифадаги шахсларнинг бир қисмини киракашлар ташкил этиб, уларнинг тезликни оширишининг сабаблари ўрганилганда мўлжалланган манзилга тезроқ етиб бориб яна қайтиб келиб тезроқ мижоз олишни кўзлайди (*Масалан: айниқса узоқ масаофага киракашлик қилувчилар ўзларига телеграм ижтимоий тармоғида гуруҳ очиб, шу гуруҳ орқали бир бирига мижоз топиб туришади ва айтилган вақтга етиб боришлари учун ҳаракат қилишади*).

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016.

2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг нутқи. Ҳалқ сўзи газетаси. 2017 йил 16 январь, №11.

3. Мирзиёев Ш.М. Ўқимасдан олинаётган ҳайдовчилик гувоҳномалари хусусида ҳамда инсон капиталини ривожлантириш йўналишида стратегияда белгиланган вазифалар бўйича сўзлади // <https://xs.uz/uzkr/post/shavkat-mirziyoev-oqimasdan-olinayotgan-hajdovchilik-guvohnomalari-khususida-hamda-inson-kapitalini-rivozhlantirish-jonalishida-strategiyada-belgilangan-vazifalar-bojicha-sozladi>.

Интернет сайтлар:

1. Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика: URL:<https://мвд.рф/> (дата обращения 06.03.24).

2. URL: http://mvd.ru/userfiles/file/statistics/stat_12_2009.pdf.

3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mery-profilaktiki-krazh> (дата обращения: 01.07.2024).

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/SEAL#Отбор_и_подготовка

5. <https://ru.wikihow.com/попасть-SAS#:~:text=Основной%20состав%20набирается%20только,SAS%20%20лишь%2010%20проходят%20отбор>

6. https://en.wikipedia.org/wiki/GSG_9#Selection.
7. https://vk.com/wall-19557099_306894.
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Cooper_test
9. Трамп поддержал протесты в Иране. [https://tsn.ua/ru/svit/ 2](https://tsn.ua/ru/svit/2)
Лидер Ирана обвинил врагов республики в акциях протеста.<https://www.reuters.com/article/us-iran> 32 Iran.ru сайты.
10. <https://novayagazeta.ru/articles/2013/05/05/54596-6-maya-sekretnyy-instruktzhomon-gotovili-otrazhat-shturm-kremlya>
11. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_беспорядки_во_Франции_\(2005\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_беспорядки_во_Франции_(2005)).
12. https://yuz.uz/news/nukus-shahrida-sodir-etilgan-ommaviy-tartibsizlik_lar-xronologiyasi-qanday-bolgan-edi?view=nukus-safari-konglimizga-taskin-kirdi.

